

ABSTRACT

TITLE: Evaluation of the NANDA International, Inc. diagnostic classification in Spain: Development and validation of the EVALUAN-I tool

Rodríguez-Suárez CA, Hernández-De Luis MN, Mariscal-Crespo MI, Camacho-Bejarano R. *International Journal of Nursing Knowledge*. 2023 Jan;34(1):21-34.

<https://doi.org/10.1111/2047-3095.12366>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2047-3095.12366>

Purpose

To develop and validate a tool to evaluate the NANDA International, Inc. diagnostic classification.

Methods

The tool, EVALUAN-I, was validated in a non-probabilistic sample (N = 460) on Spanish Registered Nurses (September–December 2019) in two phases. First, design and construct the instrument in three steps: (1) literature review to define the construct focusing on the orientation toward nursing concepts and theoretical foundations, the level of scientific evidence, the structural configuration, the applicability, the nurses' clinical reasoning skills, and the attitudes toward nursing diagnosis, (2) substantiation of the questionnaire items and design according to the criteria for a diagnostic classification, (3) expert test to establish the face validity and content validity. The second phase revolved around (4) conducting a pilot test and measuring the temporal stability (test-retest) and Cohen's kappa coefficient; assessing psychometric properties by measuring (5) reliability (internal consistency using Cronbach alpha and interfactor correlation) and (6) construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis). The manuscript follows the STROBE checklist. The study was approved by the Research Ethics Committee with registration number 2019-190-1.

Findings

EVALUAN-I displayed moderate test-retest stability, adequate construct validity, and excellent reliability. The confirmatory factor analysis provided evidence about the configuration of EVALUAN-I in relation to nine analytical dimensions: clinical competence, nurses' reasoning skills, attitudes towards nursing diagnosis, discipline's central concepts, classification's contents, physiopathological attributes, level of scientific evidence, diagnostic precision, and conceptual correspondence between terminologies.

Conclusions

EVALUAN-I is a valid and reliable instrument, which can be used to improve the epistemological, normative, and intuitive configuration of NANDA International, Inc. in a structured, systematic manner.

Implications for Nursing Practice

Comprehensive evaluation of NANDA International, Inc. in different clinical settings around the world using a validated instrument, like EVALUAN-I, would allow strengths and weaknesses to be identified and contribute to the classification's development and practical application.

TÍTULO: Evaluación de la clasificación diagnóstica de NANDA International, Inc. en España: Desarrollo y validación de la herramienta EVALUAN-I

Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar y validar una herramienta para evaluar la clasificación diagnóstica de NANDA International, Inc.

La herramienta, EVALUAN-I, fue diseñada y validada en una muestra no probabilística (N = 460) en Enfermeras Diplomadas españolas (septiembre-diciembre 2019) en dos fases. En primer lugar, diseño y construcción del instrumento en tres pasos: (1) revisión bibliográfica para definir el constructo centrándose en la orientación hacia conceptos enfermeros y fundamentos teóricos, el nivel de evidencia científica, la configuración estructural, la aplicabilidad, las habilidades de razonamiento clínico de las enfermeras y las actitudes hacia el diagnóstico enfermero, (2) fundamentación de los ítems del cuestionario y diseño según los criterios de una clasificación diagnóstica, (3) prueba de expertos para establecer la validez facial y de contenido. La segunda fase giró en torno a (4) la realización de una prueba piloto y la medición de la estabilidad temporal (test-retest) y el coeficiente kappa de Cohen; la evaluación de las propiedades psicométricas mediante la medición de (5) la fiabilidad (consistencia interna mediante el alfa de Cronbach y la correlación interfactorial) y (6) la validez de constructo (análisis factorial exploratorio y confirmatorio). El manuscrito sigue la lista de comprobación STROBE. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con número de registro 2019-190-1.

EVALUAN-I mostró una moderada estabilidad test-retest, una adecuada validez de constructo y una excelente fiabilidad. El análisis factorial confirmatorio aportó pruebas sobre la configuración de EVALUAN-I en relación con nueve dimensiones analíticas: competencia clínica, habilidades de razonamiento de las enfermeras, actitudes hacia el diagnóstico enfermero, conceptos centrales de la disciplina, contenidos de la

clasificación, atributos fisiopatológicos, nivel de evidencia científica, precisión diagnóstica y correspondencia conceptual entre terminologías.

EVALUAN-I es un instrumento válido y fiable, que puede utilizarse para mejorar la configuración epistemológica, normativa e intuitiva de la NANDA International, Inc. de forma estructurada y sistemática.

Como principales implicaciones para la práctica enfermera, cabe señalarse que una evaluación exhaustiva de la NANDA International, Inc. en diferentes entornos clínicos de todo el mundo utilizando un instrumento validado, como EVALUAN-I, permitiría identificar los puntos fuertes y débiles y contribuiría al desarrollo y la aplicación práctica de la clasificación, aspecto fundamental para poder aplicar los diagnósticos enfermeros a nivel clínico y así poder proporcionar unos cuidados individualizados de calidad.